

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20607679>

ISBN 978-9910-5283-0-9

제 3 자의 시선에서 본 고려인:

중국 학계의 연구사와 연구동향을 중심으로

왕우산(중국 타림대학교)¹

<차 례>

1. 들어가기
2. 중앙아시아 조선인으로 호명되는 고려인: 민족적 동일성에 대한 강조
3. 고려인 연구의 현황 및 한계점
4. 고려인 연구의 미래 전망
5. 나가기

1. 들어가기

본고는 고려인을 바라본 제3자로서의 중국 학계를 연구 대상으로 삼아 중국에서 이루어진 고려인 연구사 및 연구 동향을 고찰하고, 중국 학계의 연구 특징과 한계점을 밝히는 것을 목적으로 삼는다. 이를 통해 중국의 관련 연구 동향을 파악하고 코리아 디아스포라의 연구 범위를 확대시키고 한국-중앙아시아의 이원적 프레임틀 넘어 중국-한국-중앙아시아의 다자간 교류와 협력을 촉진시키고자 한다.

고려인은 살길을 찾으러 러시아 연해주로 이주한 한민족들이 스탈린 정부의 정책에 따라 중앙

¹ 왕우산(1995-), 중국 Tarim University 인문대학 조교수(yushani@qq.com).

아시아로 이주·정착한 코리아 디아스포라를 의미한다. 기존의 연구는 한국과 중앙아시아의 시각에만 머물어 있을 뿐만 아니라 강제이주의 역사 및 고려인의 정체성 문제에 집중되어 있었다. 본고는 기존의 연구의 시각을 넓히고 한국과 중앙아시아 외의 제3자의 시선에서 고려인을 어떻게 체현하고 논의하는지에 살펴볼 것이다.

중국은 고려인이 정착하는 중앙아시아와 같이 코리아 디아스포라로서의 조선족이 망명하고 이주하며 정착하는 주요 목적지 중의 하나이다. 뿐만 아니라, 다민족의 이주와 융합을 공통적으로 내포하는 중국과 중앙아시아 국가들은 지리적, 문화적, 역사적 영역에서 많은 연관성을 지니고 있다.

고려인에 대한 중국 학계의 관심은 1991년 소련해체를 계기로 시작된다고 요약할 수 있다. 소련이 해체되면서 중앙아시아 국가들이 더 이상 소련에 속하는 일부가 아닌, 독립국가로 인식됨으로써 그들을 바라보는 새로운 시선과 관련 연구가 요구되었다. 중앙아시아의 독립은 단지 정치적으로 독립된 국가로 등각되는 것만이 아니라 과거 소련의 민감한 내부 문제로만 치부되는 소수민족의 강제이주와 민족문제가 비로소 제대로 조명될 수 있음을 의미한다. 이때 진추걸(陈秋杰), 박창욱(朴昌昱), 김신하(金信河), 오소군(吳紹軍) 등 연구자, 이 중에서 많은 조선족 연구자가 같은 코리아라는 민족적 동일성을 바탕으로 고려인의 형성과정에 관심을 기울여 고려인 연구의 주축을 이루고 있었다. 그들은 한국어와 러시아어를 구사하는 능력을 발휘해 자료를 수집하고 고려인의 역사를 일차적으로 소개하는 중개자 역할을 하기 시작하였다.

중앙아시아에 대한 관심이 급격하게 많아지는 추세 속에서 1994년에 난주대학교 중아연구소(蘭州大學中亞研究所)는 다민족이 아울러 사는 중국 서북지역의 안보를 지키고 중국과 중앙아시아 국가 간 우호 관계 및 협력을 추진하는 것을 목표로 삼고 성립하였다. 30명에 가까운 전임연구원이 있고 상당한 규모가 갖춘 이 연구소는 중국사회과학원 러시아극동 중앙아시아 연구소(中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所)과 중국 중앙민족대학교(中央民族大學)와 달리 중앙아시아에만 초점을 맞추어 성립된 첫 연구센터이다. 이는 중앙아시아가 구소련이나 러시아의 서사에서 벗어나고 지형학적 가치가 더욱 인정되고 확대되었음을 의미한다. 이와 더불어 『중아연구(中亞研究)』가 난주대학교 중아연구소에 의해 2015년부터 발간된 것 또한 중앙아시아 연구가 전문적이고 체계적으로 이루어질 것을 전망한다.

2010년대 들어서면서 상하이협력기구의 역할이 확대되고, 특히 2013년 ‘일대일로’가 제기되고 실크로드 경제벨트의 재건되는 것을 기점으로 중앙아시아에 관한 연구가 비약적으로 증가했다. 이러한 배경 속에서 고려인 연구도 활발하게 진행되었는데, 그 이유는 고려인이 중국의 동북지역에 거주하는 조선족과 동일한 코리아 디아스포라로서의 뿌리를 공유하고 있어서 비교 연구할 가치가 높을 뿐만 아니라, 무엇보다 중앙아시아가 중국의 전략적 파트너로서 그 위상이 크게 부각되었기 때문이다. 그러나 고려인 연구는 여전히 강제이주의 역사를 바탕으로 이주 과정, 정착 과정, 정체성 문제에 그치고 있고 문제의식이 매우 한정적이었으며, 다양한 시각에서 비추어지지 않았던 것이다. 고려인은 중앙아시아 현지에서 농업과 어업, 상업 등 다양한 분야에 진출하여 상당한 경제적 성과를 달성했을 뿐만 아니라 사회적으로도 안정적인 위치를 확보했으나, 기존 연구는 이러한 경제적·사회적 성과와 현대적 생존 양상을 충분히 반영하지 못하고 있다. 다시 말해 정치적·문화적·민족적 차원에만 국한하여 고려인을 연구하는 것은 매우 편협한 접근이며, 고려인의 전체적인

모습을 이해하는 데 큰 한계를 초래한다고 할 수 있다.

2. 중앙아시아 조선인으로 호명되는 고려인: 민족적 동일성에 대한 강조

고려인이란 1937년에 소련 정부가 연해주 조선인을 중앙아시아로 강제이주시킨 후 성형된 코리아 디아스포라를 의미한다. 통계에 따르면 2000년대에 들어서 중앙아시아에 집계되는 고려인의 수는 이미 50만 명을 넘었으며, 현재 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 기르기스스탄 등 여러 나라에 걸쳐 지역 공동체를 형성하며 살아가고 있다. 이처럼 큰 규모의 고려인은 동아시아와 중앙아시아를 연결하고 독자적인 역사와 문화를 지닌 집단으로 자리잡았다.

고려인에 관한 중국 국내의 연구는 주로 소련, 중앙아시아 역사의 범주와 한민족 전체의 역사의 범주에 놓고 논의되어 왔으며, 이는 소련과 중앙아시아라는 국가적 동일성 및 코리아라는 민족적 동일성과 밀접한 연관이 있다. 그러나 고려인 연구에서 고려인을 어떤 방식으로 조명하기보다 우선 어떠한 이름으로 호명하였는지에 주목할 필요가 있다. 호명하는 방식은 해당 집단에 대한 인식의 출발점이자 학술적 연구를 하는 기반이 되는 셈이다.

중국 학계에서는 고려인을 주로 중앙아시아 조선인(中亞朝鮮人), 중앙아시아 고려인(中亞高麗人), 소련 조선인(蘇聯朝鮮人), 원동 조선인(遠東朝鮮人) 등 다양한 이름으로 지칭해 왔으며, 통일된 학술적 개념이 정착되지 않았다. 그 중에서 중앙아시아 조선인과 중앙아시아 고려인은 가장 보편적으로 사용되는 용어이다. 이는 고려인이란 집단 내부에 다양한 지역과 문화적 차이에 의한 다양한 얼굴이 존재하고 또한 고려인을 바라보는 시선이 통일되지 않는 것에서 유래된다. 소련 해체의 역사가 고려인의 정체성 문제에 개입되었고 1990년대 이후 고려인이 카자흐스탄 고려인, 우즈베키스탄 고려인, 러시아 고려인이 되었지만 중국에선 여전히 고려인을 동일한 전통, 문화, 역사를 공유하는 하나의 민족으로 인식하는 경향이 강하다. 다시 말해, 소련 해체와 국립국가의 탄생과 상관없이 중국 학계에서 고려인을 호명하는 방식에 큰 변화가 나타나지 않았으며, 민족 집단으로서의 통일성을 강조하는 경향이 지속되고 있다.

조선이란 용어는 『山海经』에서 최초로 유래된다. ‘东海之内, 北海之隅, 有国名曰朝鲜(동해의 안쪽, 북해의 구석에, 한 나라가 있는데 그 이름이 조선이라 한다)’, ‘朝鲜在列阳, 东海北, 山南. 列阳属燕(조선은 열양에 있고, 동해의 북쪽, 산의 남쪽에 위치한다. 열양은 연나라에 속한다)’²와 같은 기록에서 확인할 수 있듯이 조선이란 말은 중국의 동쪽 바다에 위치하는 나라를 지칭하는 말이다. 그후에 기자조선, 위만조선, 조선왕조를 거쳐 분단 이후의 조선민주주의인민공화국에 이르기까지 다양한 단계를 경유하면서 조선은 단순한 지명과 국호를 넘어 국가와 민족적 정체성을 상징하는 복합적인 말이 된 것이다. 이러한 맥락에 놓고 볼 때, 고려인을 이주·정착한 지역 이름과 민족을 뜻하는 조선이 붙여서 중앙아시아 조선인, 소련 조선인, 원동 조선인이 된 셈이다. 이러한 호칭은 고려인의 정체성에 코리아라는 민족적 정체성과 이주, 정착의 역사적 기억에 치우쳐 있음을 강조하려는 중국 학계의 의도가 짐작된다.

이와 달리 중앙아시아 고려인은 주로 조선어문학 연구자들이 사용하며, 한국 학계의 영향을 받

² ‘海内东经第十三’ 『山海经』, 北京联合出版社, 2015.

고 한국 학계의 용어를 수용한 결과이다. 무엇보다 이는 조선족으로서 한국인이나 고려인과 함께 민족적 정체성을 공유한다는 인식과 관련이 있다.

요컨대, 고려인을 호명하는 방식에 차이를 드러내는 것은 이주사에 대한 반영, 민족적 동일성에 대한 강조, 정체성 변화에 대한 부응을 반영하며 학술 연구에서 개념의 통일화 작업도 매우 시급하다. 다양한 맥락에서 하나의 민족집단을 해석하는 인식론적 차이를 드러내는 동시에, 호칭의 경계를 인식하고 연구 범위를 규정하는 것도 중요하다.

3. 고려인 연구의 현황 및 한계점

중국에서의 고려인 연구는 난주대학교 중앙연구소를 중심으로 중국사회과학원 러시아극동 중앙아시아 연구소, 중앙민족대학교, 신장대학교, 중산대학교, 길림대학교, 연변대학교 등 다수의 연구 중심 종합대학에 의해 형성되어 있다. 각 연구 기관은 위치한 지리적 공간과 학문적 전통에 따라 연구의 초점과 방향을 달리하고 있다. 난주대학교 중앙아시아 연구소와 신장대학교는 중앙아시아와 연결하는 지리적 공간에 입각하여 주로 고려인의 이주 과정과 중앙아시아 현지에서의 정착 과정, 지역 사회와의 관계 등에 연구 초점을 두고 있다. 이에 비해 중앙민족대학교와 연변대학교는 민족학과 동북아시아 연구의 전통을 이끈 연구 센터라서 고려인의 정체성 문제, 고려인 문학과 조선족 문학의 비교 연구에 관심이 집중되어 있다. 이처럼 각 연구소들은 각자가 위치하는 지리문화적 공간의 특성을 바탕으로 하여 고려인 연구를 서로 다른 측면에서 재현하고 연구 성과를 축적하고 있다.

그러나 각 연구 기관은 지리문화적 공간을 바탕으로 중앙아시아 연구와 민족 연구를 병행하고 있음에도 불구하고, 기관 간의 상호협력이 부족하다는 점이 한계점으로 지적할 수 있다. 각 연구 기관은 독자적으로 연구를 진행하면서 공동 연구 및 학술교류의 프레임워크를 구축하는 경우가 드물기 때문에 중앙아시아 연구의 효과를 크게 발휘하지 못하고 있다. 중국 학계의 고려인 연구는 코리아 디아스포라의 측면보다 중앙아시아 지역의 일부로 간주되어 연구해 왔다. 이는 곧 고려인을 단순히 독립국가의 소수민족으로만 인식하고 연구를 진행하며, 중앙아시아 중심의 시각에 치우쳐 있음을 의미한다. 이는 고려인 연구가 주로 중앙아시아 연구 분야의 학자에 의해 진행되었다는 것에서 확인된다. 연구 내용을 살펴보면 1937년에 연해주 고려인이 중앙아시아로 이주 및 정착하는 과정을 거시적인 차원에서 복원하는 연구를 시작으로, 고려인 공동체의 형성, 정체성의 변화 등으로 확장되었으며, 나아가 글로벌 시대에 고려인의 경험을 바탕으로 중국과의 연결 가능성과 시사점을 탐구하는 것에 이르기까지 다양한 내용을 포함하고 있다. 이와 수반하여 연구 방법은 또한 구소련을 자료를 일차적으로 해석하고 분석하는 것에서, 사학, 인류학, 민속학, 지리학, 정치학 등 다양한 학문을 결합하는 것까지 다양하다.

연구 방법의 측면에서도 초기에는 구소련 관련 자료를 중심으로 해석하고 분석하는 문헌 연구 중심이었으나, 점차 사학, 인류학, 민속학, 지리학, 정치학 등 다양한 학문 분야의 방법을 결합하

는 학제 간 연구로 발전하고 있다. 유성³은 소련의 인구이주정책이라는 큰 틀에서 고려인의 1937년 강주이주사를 고찰하였다. 고려인의 중앙아시아 이주는 국가의 안보 문제를 우려하는 소련의 중앙정부에 의해 시작되었지만 실제로 고려인의 이주 및 정착 과정을 직접 관여한 카자흐스탄 등 지방정부에서 위기 대응 능력이 미흡했던 탓에 고려인들이 이주 과정에서 극심한 고초를 겪어야 했다고 지적한다. 지방정부의 무능은 주로 인프라 건설과 지원금 예산이 부족하고 그것을 개선할 대안이 없는 것이라고 덧붙였다.

하청⁴은 1937년 스탈린에 의한 강제이주를 하나의 기점으로 1930년대부터 2010년대에 이르기까지 고려인의 이주사를 시기별로 체계적으로 고찰한 결과로 고려인의 아이덴티티가 고정된 것이 아니라 민족적 정체성과 국가적 정체성이 복합적으로 교차하고 상호작용하면서 지속적으로 변화해 왔다고 분석하였다. 고려인의 정체성에 영향을 미치는 요인으로 역사적 기억의 상실, 이민 1세대부터 3,4세대로 갈수록 일어나는 언어의 단절, 거주 국가의 민족 정책 및 초국가적 교류 등이 있다고 규명하였다. 또한 소련 해체 이후 독립국가의 탄생과 함께 카자흐스탄 고려인, 우즈베키스탄 고려인, 투르크메니스탄 고려인, 키르기스스탄 고려인 등으로 세분화되는 현상은 고려인의 내부에 균열이 존재함을 보여준다고 정리하였다. 나아가 중앙아시아 고려인은 한반도에 거부하는 한민족과 구별되는 독립적인 디아스포라 집단으로서의 정체성을 구축하였다고 한다. 이와 비슷하게 양서, 장옥염⁵은 소련의 해체가 고려인에게 아이덴티티에 충격을 주지만 민족적 동일성과 출생지에 대한 강한 유대감이 정체성의 혼란을 보완하는 역할을 했다고 평가한다.

그러나 이기와 변소연⁶은 생존을 유지하기 위한 최소의 합법적이고 동등한 신분, 자유의 권리, 토지 등이 보장되지 못한 극한의 상황에서 고려인의 민족적 지향성이 국가적 지향성보다 높게 나타날 수밖에 없다고 지적하였다. 중앙아시아 사회에서 구성원으로 인정받지 못하는 서러움은 결국 타민족과의 갈등을 일으키는 원인이 된 것이다. 그러나 민족간의 갈등을 계급 간의 갈등으로 치환하고 국가의 발전을 위해 소수민족의 자유에 대한 희생을 ‘합리적’으로 요구하는 스탈린의 민족정책이야말로 고려인의 이주와 생존위기를 초래하는 근본적인 원인이라고 방보경과 공수녀⁷는 평가하였다.

한편, 고려인이 경험하는 불평과 고난은 현지 사회에 적응하고 사회진출을 성공적으로 실현하는 하나의 원동력으로 작용된다고 분석한 바가 있다. 남혜영과 두신우⁸는 고려인이 중앙아시아에서 성공적 사회진출을 실현하는 경로를 분석하고 코리아 문화를 선사하는 고려인의 역할을 긍정적으로 평가하고 있었다. 타민족에 비해 상당히 높은 교육열을 통해 농업과 상업 등 분야에서 놀라운 성과를 거둘 수 있었다고 규명하였다.

고려인의 한국 귀환 현상, 동동체 형성 방식, 정체성 문제 등을 중심으로 고려인의 이주 경험이

³ 刘成.20世纪30至60年代苏联中亚地区人口迁移研究[D].西北师范大学,硕士学位论文,2020.

⁴ 夏青.中亚朝鲜人的身份认同研究[D].上海外国语大学, 硕士学位论文, 2023.

하청은 노어노문학과 전공자로서 러시아어로 된 원전을 그대로 읽고 인용할 수 있는 점을 감안하면 연구의 시점, 역사에 대한 논의, 자료에 대한 수집 및 인용 등 측면에서 다른 연구자와 구분된다.

⁵ 杨恕,张玉艳.中亚朝鲜人社会的形成和发展[J].西北人口,2012,33(04).

⁶ 李琪,边小娟.20世纪后半叶中亚地区的民族情绪与群众运动[J].西北民族论丛,2010,(00):172-2.

⁷ 庞宝庆,巩树磊.苏联强制迁移远东朝鲜人问题析论[J].西伯利亚研究,2009,36(06).

⁸ 南英慧,奚欣宇.中亚朝鲜人的经济活动与文化适应(1937-1991)[J].西伯利亚研究,2025,52(01).

많이 다뤄지는 반면에 고려인 문학에 대한 연구는 개별 연구자에 의해 제한적으로 진행되어 왔다. 고려인의 문학 연구를 주도하는 주력은 중앙민족대학교 조선어문학과 오상순 교수를 비롯한 연구팀⁹이다. 이들은 고려인 문학과 조선족 문학의 연결 고리를 서로 다른 나라에서 체현하는 방식을 밝히고 민족적 정서의 ‘다름과 같음’을 탐구하는 데에 주력했다. 오상순과 문려화¹⁰는 고려인 문학과 조선족 문학이 모두 한민족 문학의 범주에 속하며, 민족적 전통과 거주지의 이질문화가 결합하면서 탄생했다고 설명한다. 또한 두 문학은 사회주의국가라는 동일한 체제 하에서 사회주의국가의 건설 과정과 경제발전의 패턴의 변화와 함께 변모하였으며, 국가 주도 하의 문예사상과 문예정책의 영향을 받고 성장해왔다고 설명하였다. 다시 말해, 정치적, 사회적 변화 속에서 민족의 전통을 지키고 현지 사회에 적응하려는 것은 조선족 문학과 고려인 문학이 함께 공유하는 핵심적인 특징이다. 바로 이러한 점에서 조선족 문학과 고려인 문학에 대한 비교 연구가 시작된 것이다. 조선족 문학과 고려인 문학은 중국, 소련, 한국의 주류문단과 달리 주류사회의 변동 속에서보다 민족의 이민경험에서 탄생되었다고 한다. 동일한 선에서 출발하였지만 조선족 문학은 중국의 개혁개방 이후 사상의 해방과 함께 새로운 막을 올리 반면에 고려인 문학은 오랫동안 사회주의 리얼리즘을 고수했다가 소련 해체 이후 비로소 변모가 나타났다고 한다.

조선족 문학과 고려인 문학의 총체적인 비교연구를 하기 앞서 오상순의 제자인 정영¹¹과 김명옥¹²은 첫 시도를 한 바가 있다. 정영도 마찬가지로 조선족 문학과 고려인 문학을 한민족 민족의 일부라고 규명하였다. 조선족 소설과 고려인 소설은 사랑소설, 인정세대소설, 역사제재소설, 민족관계제재소설, ‘인간과 동물’ 제재소설, 사회비판소설로 나뉘었다. 그는 조선족 소설 김을석의 <육친의 정>과 고려인 소설 이만식의 <이붓어머니>, 김을석의 <육친의 정>과 이만식의 <이붓어머니>, 강태수 <기억을 더듬으며>와 박 미하일 <쩍가느즈까> 등 구체적인 소설을 언급하면서 비교 연구를 한 결과로, 조선족 소설과 고려인 소설이 소설의 내용, 주제, 창작방법을 관통하는 모든 면에서 사회주의 국가의 체제와 정책을 따르는 경향이 드러난다는 것이다. 그러나 고려인 소설은 스토리의 전개가 비교적 단일적이고 창작기법이 비교적 단순하며 어둡고 우울한 정서가 강하다면, 이와 달리 조선족 소설은 중국 사회의 격변 및 주류문단의 변화의 영향을 받고 한민족 해외동포문학에서 가장 풍성한 성과를 이루었다고 평가하였다.

김명옥은 연구 대상을 1950-60 년대의 조선족 시와 고려인 시로 한정하고 시의 주제의식을 집

⁹ 오상순 교수 및 연구팀은 조선족 문학 연구를 중심에 두고 조선족 소설의 이데올로기의 변화 양상, 조선족 여성문학 등 다양한 주제를 둘러싸 연구를 해왔다. 구체적인 연구내용은

李华,吴相顺.20世纪中国朝鲜族文学发展研究[J].黑龙江民族丛刊,2018;

文丽华,吴相顺.朝鲜族诗歌中的故乡意象与乡愁意识[J].韩国语教学与研究,2018;

吴相顺.20世纪末中国朝鲜族小说的“寻根意识”研究[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2005;

吴相顺,李英月.20世纪末朝鲜族小说主题意识变化研究[J].黑龙江民族丛刊,2004;

吴相顺.中国朝鲜族女性文学的特点[J].黑龙江民族丛刊,2001;

吴相顺.朝鲜族女性文化与女性文学[J].满族研究,2001; [1]吴相顺.论中国朝鲜族小说的美学特点——

以近十年小说创作为例[J].黑龙江民族丛刊,1993.

[1]吴相顺.迈入90年代的中国朝鲜族小说创作的特点[J].黑龙江民族丛刊,1993. 등이 있다.

¹⁰ 문려화, 오상순, 「조선족문학과 고려인문학 발전단계 비교」, 『현대문학의 연구』 제 52 집, 한국문학연구학회, 2014.

¹¹ 정영, 「중국 조선족문학과 구소련 고려인문학 비교연구-조선족소설과 고려인소설을 중심으로」, 중국 중앙민족대학교 석사학위논문, 2011.

¹² 김명옥, 「중국 조선족과 구소련 고려인 시문학의 주제의식 비교연구-1950,60년대를 중심으로」, 중국 중앙민족대학교 석사학위논문, 2013.

중적으로 고찰하였다. 조선족 시와 고려인 시는 1950-60년대라는 특정한 시대적 배경 하에 사회주의 건설을 찬양하고 민족의 발전을 기원한다는 주제를 공유하지만, 조선족 시는 국가 정체성과 민족 동일성을 강조하는 반면에 고려인 시는 사회주의체제를 지향하는 특징이 드러났다고 한다.

요컨대, 혈연적 친밀감과 민족적 동일성은 조선족 문학과 고려인 문학이 공유하는 근본적인 바탕이라고 할 수 있다. 한민족의 문학의 두 갈래로 조선족 문학과 고려인 문학은 민족적 정서를 유지하면서 거주국의 사회 변동과 주류 문단에 따른다는 경향이 나타난다고 정리할 수 있다.

4. 고려인 연구의 미래 전망

중국 하계는 지금까지 중앙아시아 연구와 고려인 연구에 있어 상당한 성과를 이루었음에도 불구하고, 여전히 많은 한계점과 개선해야 할 점이 존재한다고 생각된다.

우선, 연구 영역과 연구 시점을 적극적으로 넓혀야 한다. 현재 대부분의 연구가 정치적인 요인으로 만들어진 중앙아시아 고려인의 형성과정에 현중함으로써 고려인 연구의 구조적 불균형이 나타난다. 이를 보완하기 위해 고려인의 ‘과거’가 아닌, ‘현재’에 눈길을 돌려야 된다고 생각한다. 특히 국경을 넘어 중앙아시아, 러시아, 한국, 중국 등 지역에서 정치, 경제, 문화, 타민족과의 관계 등 고려인의 ‘현재’를 관통하는 모든 영역에 대한 연구에 관심을 두어야 한다. 뿐만 아니라 역사와 언어의 경계를 뚫고 사회학 및 국제정치학처럼 보다 다양한 영역에서 연구의 틀을 확장해야 한다. 이를 통해 중앙아시아 고려인의 ‘현재’의 생존 양상과 미래의 발전 추세를 다면적으로 고찰한다.

그 다음으로는 야외 조사와 실증 연구를 강화하여 연구의 실적 수준을 제고해야 한다. 중국의 중앙아시아 연구 현황을 감안하면 중앙아시아 각국의 연구 기관과의 국제 협력 및 교류를 추진하고, 현지에서 인터뷰, 설문조사 등 방식을 통해 현지 실태 조사를 전개하며 러시아 자료를 과도하게 의존하는 문제를 해결해야 한다. 이를 해결하기 위해 중앙아시아 각국의 연구 기관과의 국제적인 학술 협력 및 교류를 적극적으로 추진해야 한다. 현지에서의 심층 인터뷰, 설문조사, 구술사 채집 등 다양한 방법을 통해 실태 조사를 진행하고, 현지어 자료와 현지 연구 성과를 적극적으로 활용하여 연구의 객관성과 신뢰성을 높여야 한다. 또한 중앙아시아 연구의 양적 수준과 질적 수준을 높이고 체계적인 연구를 형성시키기 위해 석·박사학위논문과 저서 등 연구 성과를 낼 수 있도록 지원해주는 정책을 마련해야 한다.

뿐만 아니라 중국 내 연구 기관 간의 협력을 강화하고 인재 양성에 힘을 기울여야 한다. 국내 중앙아시아 연구와 고려인 연구는 단지 몇 개의 연구소에 의해 이루어졌기 때문에 연구 인재의 분산과 협력 부족의 문제가 발생한다. 이를 해결하기 위해 핵심 연구 기관 간, 지역 간의 교류 및 협력을 추진하고, 더 많은 청년 인재가 중앙아시아 고려인 연구 분야에 몰두할 수 있게끔 연구 기관의 양을 확대시키고 학술 교류 플랫폼을 구축해야 한다.

마지막으로 중국의 현실적인 수요에 부합하는 고려인 연구를 추진하여, 고려인이 지닌 잠재적인 가치를 발굴하고 중국과 중앙아시아, 한국 간의 협력 증진에 기여해야 한다. 중앙아시아와의 협력을 강화해야 한다. 구체적으로 고려인을 매개로 한 문화 교류 활성화, 경제 협력 확대, 민간 외

교 증진 등의 방안을 모색하는 연구가 필요하며, 이를 통해 학술 연구의 이론적 가치와 현실적인 활용 가치를 동시에 실현할 수 있을 것이다.

5. 나가기

본고는 제 3 자의 시선에서 중국 학계의 고려인 연구사와 연구 동향을 체계적으로 파악하고, 향후 연구의 발전 방향과 개선 방안을 심도 있게 논의하였다.

고려인은 특수한 역사적 배경 하에 형성된 코리아 디아스포라 집단으로, 동아시아와 중앙아시아를 연결하는 중요한 매개체 역할을 수행하고 있다. 중국 학계의 고려인 연구는 1991년 소련 해체를 계기로 본격적으로 시작되었으며, 2010년대 ‘일대일로’ 제기와 중앙아시아에 대한 지정학적 중요성 확대에 따라 비약적으로 증가했다. 난주대학교 중아연구소를 비롯한 다수의 연구기관은 각 지역의 현실적 수요와 학문적 전통에 따라 고려인의 강제이주사, 정체성 변화, 문화 비교 등의 분야에서 의미 있는 성과를 축적했으며, 조선족과의 민족적 동질성을 바탕으로 코리아 디아스포라의 서로 다른 분류가 각기 다른 정체성과 문화를 형성해 나가는 가능성을 논의하였다.

하지만 중국 학계의 고려인 연구는 여전히 여러 가지 한계를 안고 있다. 연구 용어의 통일성이 결여되고 이주사 중심의 연구 편중 현상이 나타나며, 러시아 자료에 의존하는 문헌과 문헌 연구에 의존하는 방법론의 단순성, 연구 기관 간 협력 부족, 민족적 정서에 의한 학술 중립성 약화 등의 문제가 지적된다. 또한 현대 사회에서 고려인의 경제 활동, 사회 적응, 초국가적 네트워크 등에 대한 연구가 부족하고, 학제 간 접근과 국제 협력이 미흡하여 연구의 깊이와 폭을 확장하는 데 어려움이 있다. 향후 중국의 고려인 연구는 연구 영역을 현대 중심으로 확대하고, 야외 조사와 실증 연구를 강화하며, 국제 협력을 증진해야 한다. 또한 연구 기관 간의 협력 체계를 구축하고 젊은 인재를 양성하며, 중국의 국가 전략과 현실적 수요에 부합하는 연구를 추진해야 한다.

이러한 노력을 통해 중국 학계의 고려인 연구는 단순한 소개적 연구 수준을 넘어 독자적인 이론 체계와 담론을 형성할 수 있을 것이며, 코리아 디아스포라 연구의 지평을 확장하는 데 중요한 기여를 할 것이다. 궁극적으로 제 3 자로서의 중국 학계가 고려인 연구를 통해 중국-한국-중앙아시아 간의 다층적 교류와 협력을 증진시키고, 글로벌 디아스포라 연구에 있어 중국의 학술적 위상을 제고할 수 있기를 기대한다.

참고문헌

단행본

刘子超.失落的卫星：深入中亚大陆的旅程[M].文汇出版社，2020.

학술지 논문

初祥.俄罗斯远东朝鲜人的命运[J].西伯利亚研究,1997,(06).

- 李琪,边小娟.20世纪后半叶中亚地区的民族情绪与群众运动[J].西北民族论丛,2010,(00):172-211.
- 李文力,曹广金.1937年苏联迫迁远东朝鲜人事件探析[J].大庆师范学院学报,2020,40(01):94-102.
- 南英慧.19世纪60-80年代俄国境内朝鲜李敏法律地位形成的中朝因素探究[J].求实学刊,2012,(03).
- 南英慧,窦欣宇.中亚朝鲜人的经济活动与文化适应(1937-1991)[J].西伯利亚研究,2025,52(01).
- 南慧英.19世纪末俄国远东朝鲜移民村庄历史名称考察[J].西伯利亚研究,2011,38(06).
- 庞宝庆,巩树磊.苏联强制迁移远东朝鲜人问题析论[J].西伯利亚研究,2009,36(06).
- 吴绍军.中亚地区朝鲜人来源探析[J].鸡西大学学报,2011,11(11).
- 杨恕,张玉艳.中亚朝鲜人社会的形成和发展[J].西北人口,2012,33(04).
- 金信河.苏联朝鲜人社会[J].民族丛译,1983,(06).
- 吴清达·吴有纪著,柳春旭译.在外朝鲜人(族)的现状(上)——在中国、独联体、美国朝鲜人(族)的现状[J].黑龙江民族丛刊,1996,(01).
- 苏武.俄罗斯的朝鲜移民[J].历史月刊,2010,(10).
- 潘晓伟·黄定天.1863-1884年俄国境内朝鲜移民问题[J].人口学刊,2011,(02).
- 李华,吴相顺.20世纪中国朝鲜族文学发展研究[J].黑龙江民族丛刊,2018.
- 文丽华,吴相顺.朝鲜族诗歌中的故乡意象与乡愁意识[J].韩国语教学与研究,2018.
- 吴相顺.20世纪末中国朝鲜族小说的“寻根意识”研究[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2005.
- 吴相顺,李英月.20世纪末朝鲜族小说主题意识变化研究[J].黑龙江民族丛刊,2004.
- 吴相顺.中国朝鲜族女性文学的特点[J].黑龙江民族丛刊,2001.
- 吴相顺.朝鲜族女性文化与女性文学[J].满族研究,2001.
- 吴相顺.论中国朝鲜族小说的美学特点——以近十年小说创作为例[J].黑龙江民族丛刊,1993.
- 吴相顺.迈入90年代的中国朝鲜族小说创作的特点[J].黑龙江民族丛刊,1993
- 문려화, 오상순, 「조선족문학과 고려인문학 발전단계 비교」, 『현대문학의 연구』 제52집, 한국문학연구학회, 2014.

학위 논문

- 刘成.20世纪30至60年代苏联中亚地区人口迁移研究[D].西北师范大学,硕士学位论文,2020.
- 南英慧.俄国的朝鲜移民政策研究[D].吉林大学,硕士学位论文,2012.

夏青.中亚朝鲜人的身份认同研究[D].上海外国语大学,硕士学位论文,2023.

周唯.冷战后韩国对中亚政策研究[D].青岛大学,硕士学位论文,2015.

GO-BAO T.1937年苏联远东地区朝鲜人强制迁移中亚前后处境的比较研究[D].延边大学,硕士学位论文,2019.

정영, 「중국 조선족문학과 구소련 고려인문학 비교연구-조선족소설과 고려인소설을 중심으로」, 중국 중앙민족대학교 석사학위논문, 2011.

김명옥, 「중국 조선족과 구소련 고려인 시문학의 주제의식 비교연구-1950,60년대를 중심으로」, 중국 중앙민족대학교 석사학위논문, 2013.